

УДК 004.627

DOI 10.5281/zenodo.15241047

Научная статья

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПЛОТНОСТИ ХРАНЕНИЯ ГЕОДАНЫХ НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ

COMPARISON OF REPRESENTATION METHODS AND DENSITY OF GEODATA ON ELECTRONIC MEDIA

ЖУЧКОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ,
МИРЭА – Российский технологический университет.

ZHUCHKOV MAXIM ALEXEEVICH,
MIREA – Russian Technological University.

В данной статье раскрываются проблемы оптимального хранения геоданных. Рассмотрено возможное решение проблемы выбора корректного формата, основанное на анализе занимаемого места географических данных в различных форматах и наиболее эффективных методов их сжатия для долгосрочного хранения. Врехтys популярные и общедоступные форматы хранения геоданных и алгоритмы сжатия. Выявлены особенности текстовых форматов, связанные с повторяющимися токенами. В результате анализа установлено, что наилучшим общим форматом станет всем известный классический формат хранения и современный алгоритм сжатия.

This article addresses the issues of optimal storage of geodata. It examines a possible solution to the problem of selecting the correct format, based on the analysis of the space occupied by geographic data in various formats and the most effective methods for their compression for long-term storage. The study considers popular and publicly available formats for storing geodata and compression algorithms. It identifies the characteristics of text formats related to repeating tokens. As a result of the analysis, it is established that the best overall format will be well-known classic storage format combined with a modern compression algorithm.

Ключевые слова: картография, форматы данных, геоданные, сравнение, плотность данных, методы сжатия, сравнение методологий.

Key words: cartography, data formats, geodata, comparison, data density, compression methods, methodology comparison.

Актуальность исследования.

В современном мире растет динамика развития ГИС-технологий, а вместе с ними растет и объем данных, имеющий географическую привязку. Сложно оценить долю таких цифровых данных, но по некоторым исследованиям она составляет около 80 % от общей массы [1, с. 52]. Невероятно актуальной на сегодняшний день становится задача сократить объем геоданных для повышения скорости передачи этих данных по различным каналам связи (часто беспроводных, например, в сельской местности), которые не всегда имеют высокую пропускную способность.

С развитием цифровой экономики российские ученые начинают использовать термин «геопространственные» данные, акцентируя внимание на исследованиях методов их обеспе-

чения для экономики и общества. Появляются новые парадигмы геопространственной деятельности, использующие все большие объемы цифровых данных с привязкой к конкретным координатам [2]. Вместе с этим присутствует необходимость глобальной типизации геоданных для использования в работе с искусственным интеллектом [3].

В наши дни одной из самых популярных и быстро развивающихся технологий картографии является технология, использующая автономные (беспилотные) летательные аппараты (дроны) [4], также широко используется технология на базе снимков с космических летательных аппаратов. Таким образом, объемы собираемой информации увеличиваются с каждым днем, а вместе с этим растут требования хранения, быстрого доступа и передачи этих данных. Многие системы формирования геоданных на основе набора снимков местности используют проприетарные форматы и решения для их хранения, что усложняет оценку систем подобного хранения.

Проблема.

По мере поступления высоких объемов данных возникает проблема уплотненного хранения и быстрого доступа к геоданным. Не каждый формат представления может оптимально хранить высокие объемы геоданных. Помимо высоких объемов новых геоданных присутствует проблема хранения и поддержки совместимости существующих карт и решений, однако практически во всех подобных сценариях присутствуют общепринятые методы экспортирования. Разработка общепринятых методов экспортирования данных, например, использование оптимальных и общепринятых форматов обмена, может значительно упростить процесс интеграции новых данных с существующими решениями, что в свою очередь способствует более эффективному использованию геоинформационных ресурсов и повышению скорости работы с геоданными в целом.

Материалы и методы.

В данной статье географические данные или, сокращенно, геоданные, будут рассмотрены как любые данные, которые привязаны к конкретному географическому местоположению, то есть имеют в своем составе какие-либо координаты. Важным уточнением данного определения является тот факт, что данные могут представлять из себя массив, сгруппированный или контекстуализированный таким образом, что сама единица данных внутри массива не содержит полных данных о местоположении.

Объекты геоданных могут быть векторными (объекты, представляющие из себя геометрическую фигуру, или которые можно описать математической формулой), или растровыми, то есть использующиеся для обозначения сплошного покрытия территории слоем. В рамках данной статьи под определением геоданных будут рассмотрены любые примитивы, которые основаны на точке в пространстве.

По мере развития систем хранения, программного обеспечения и увеличения мощностей обрабатывающей электроники было предложено к использованию огромное количество форматов хранения. Все форматы хранения фундаментально можно разделить на 2 категории:

- с открытой спецификацией;
- с закрытой спецификацией (проприетарные).

В данной статье преимущественно будут рассмотрены форматы с открытой спецификацией из-за их простоты анализа.

Первый формат, который будет рассмотрен – это GeoJSON [8]. Данный формат представляет из себя обыкновенный JSON (JavaScript Object Notation) объект, который может быть физически записан в любом формате или даже конвертирован в BSON (Binary JSON) [9]. Являясь открытым стандартом, он описан в RFC 7946 и совместим со многим программным обеспечением. Реализация поддержки данного формата является одной из самых простых, так как требует только библиотеки чтения/записи JSON и не большой набор примити-

вов: точка, отрезок, полигон и их массивы. Будучи текстовым форматом, плотность хранимых данных является крайне низкой. Одной из самых значительных потерь плотности является соблюдение самого формата JSON, а именно: массивы координат представлены в текстовом виде и с разделителями между элементами, ключи полей всегда представлены в виде строк и дублированы для каждого объекта.

Далее рассмотрим группу форматов, основанных на XML (Extensible Markup Language): CityGML (City Geography Markup Language) [10], KML (Keyhole Markup Language) [11] и другие, по сравнению с первым рассмотренным форматом имеют более обширный каталог примитивов и часто используются в качестве промежуточного представления для передачи между системами ГИС. Несмотря на преимущества по количеству примитивов, данные все еще находятся в текстовом формате с текстовыми идентификаторами, которые дублируются с каждым объектом и полем. Для решения этой проблемы в некоторых стандартах (например, ESRI ArcGIS® XML [12]) присутствует возможность кодирования данных в бинарном представлении, но все еще внутри XML поля с использованием Base-64. Подобные техники повышения плотности данных являются достаточно эффективными по сравнению с GeoJSON но все еще имеют свои недостатки.

Помимо этого, существуют форматы хранения геоданных CSV (Comma Separated Values), TSV (Tab Separated Values) и подобные табличные форматы, которые отличаются от рассмотренных ранее XML и JSON-подобных форматов тем, что состоят из одной таблицы данных. В некоторых случаях первой строкой таблицы может быть её заголовок. В данных форматах обычно представляют большие наборы данных с фиксированным набором данных в каждой строке. Из-за отсутствия смешанной структуры данных данный формат отличается повышенной плотностью, несмотря на текстовый формат, специальный символ разделения и необходимость экранирования полей если в них присутствуют специальные символы.

Еще один формат хранения геоданных, который мы рассмотрим в данной статье – это GeoPackage [13]. Это относительно новый формат хранения геоданных, который является полноценным контейнером базы данных SQLite и поддерживается многим программным обеспечением и даже может быть встроен в мобильные приложения. В большинстве современных информационных систем зависимость SQLite может уже присутствовать и использоваться для хранения других данных, что облегчает интеграцию формата. Несмотря на бинарный формат хранения, использование SQLite приводит к затратам места на инициализацию таблиц. Дополнительные затраты на поддержание структуры контейнера базы данных частично оправданы возможностью быстро выполнять операции над хранимыми данными, даже если доступ к контейнеру осуществляется через JDBC [5].

Для полноты сравнения, дополнительно будет приведен еще один, специальный, не стандартизированный, бинарный формат хранения и передачи геоданных основанный на заранее согласованной схеме. Он по своей сущности представляет собой практически максимально эффективный по месту формат так как кодирует числа и данные напрямую в заданной последовательности в двоичном коде, опираясь на то что программа чтения и записи заранее знают в каком виде представлены данные внутри.

Сравнение плотности форматов геоданных.

Для сравнения плотности форматов необходимо представить одинаковый набор данных в каждом и измерить их размер на диске. У каждого формата можно выделить следующие общие параметры:

- размер после инициализации (пустой контейнер без каких-либо данных внутри);
- размеры с фиксированными наборами данных;
- их энтропия.

В качестве наборов данных для проведения сравнительного анализа будет использоваться набор псевдо-случайных точек (распределение в квадратичной зоне координат 0-1 со

случайным отступом 0-169 и 0-359). К точкам не относятся никакие конкретные метаданные, имена или другая информация. В специальном, заранее согласованном формате хранения и передачи геоданных будет использовано кодирование координат последовательно в бинарном виде без разделителей (IEEE 754) по 8 байт на пару значений широты и долготы.

В таблицах 1 и 2 приведены результаты измерений размера форматов и их энтропия при записанных данных с 0, 100, 1000 и 10000 элементами.

Таблица 1. Сравнение размера форматов представления геоданных

Формат/Размер	Точки (100)	Точки (1 000)	Точки (10 000)
GeoJSON (44 б)	11.8 Кб	118 Кб	1.182 Мб
CSV (8 б)	3.7 Кб	36.4 Кб	390 Кб
KML (112 б)	7.9 Кб	77.1 Кб	788 Кб
GeoPackage (106 Кб)	114 Кб	217 Кб	1 Мб
Согл. бинарный (0)	800 б	8 Кб	80 Кб

Таблица 2. Сравнение энтропии форматов представления геоданных

Формат/Энтропия	Точки (100)	Точки (1 000)	Точки (10 000)
GeoJSON	4.83	4.83	4.83
CSV	3.69	3.61	3.70
KML	4.69	4.61	4.64
Согл. бинарный	4.60	4.90	4.73

Без применения сжатия можно прийти к выводу, что для набора точек максимальная плотность данных достижима при использовании текстового формата CSV. Результаты анализа совпадают с тем фактом, что практически все программное обеспечение позволяет экспортировать наборы данных в данный формат из-за его простоты реализации. Следует отметить, что согласованный бинарный формат хранения не может быть однозначно выбран как наилучший из-за отсутствия кодированной контекстной информации, требуемой для чтения данных без согласования.

Сравнение методов сжатия геоданных.

Некоторые форматы, например JSON, имеют серьезную проблему дубликации ключей, которая была адресована при помощи специальных алгоритмов обработки объектов и их ключей путем замены ключей на более короткие [6, с. 64-68], но подобные методы требуют специальной поддержки внутри программного обеспечения. В связи с этим в статье будут рассмотрены только общепринятые и широко доступные алгоритмы: deflate, bzip2, zstd и lzma. Для повышения доступности и интероперабельности алгоритмы CJson и JSONPack рассмотрены не будут, так как они применимы только к формату JSON, однако, при их использовании, можно снизить размер конечных файлов еще больше [7].

Тестирование сжатия производится на 100 000 точках, идентично методологии оценки размера самих форматов. Перед началом сжатия любого из форматов алгоритмам был передан аргумент, указывающий на максимальную степень сжатия. В таблице 3 приведена степень сжатия и конечный размер сжатых данных.

В ходе сравнения была выявлена наилучшая комбинация формата хранения и метода сжатия геоданных: формат CSV сжатый при помощи алгоритма zstd. Данный результат был достаточно ожидаемым с учетом того что алгоритм zstd является самым новым из тестируемых и формат CSV лидирует по плотности несжатых данных в текстовом виде (табл. 1). Следует отметить, что форматы GeoJSON и KML были сжаты до крайне схожего размера с

CSV и согласованного бинарного, это означает, что алгоритмы сжатия успешно справились с задачей удаления повторяющихся фрагментов и токенов.

Таблица 3. Сравнение форматов представления геоданных по методам сжатия

	Степень сжатия				Конечный размер (Мб)			
	zstd	lzma	deflate	bzip2	zstd	lzma	deflate	bzip2
GeoJSON	0.13	0.15	0.14	0.13	1.49	1.82	1.67	1.48
CSV	0.37	0.44	0.42	0.40	1.39	1.65	1.57	1.47
KML	0.18	0.22	0.21	0.18	1.46	1.79	1.66	1.48
GeoPackage	0.35	0.36	0.44	0.41	3.31	3.35	4.14	3.83
Согл. бинарный	0.85	0.79	0.90	0.93	1.33	1.27	1.45	1.43

Результаты и выводы.

Несмотря на достаточно глубокий анализ и однозначные результаты сравнения, выбор корректного формата всегда остается за разработчиком и пользователем программного обеспечения. В данной статье было проведено тестирование, которое совпадает с общей задачей всех рассматриваемых форматов, однако, некоторые из видов тестирования могут иметь критически важный дополнительный функционал, который сведет выбор нужного пользователем формата к тривиальному выбору между небольшим количеством специфичных контейнеров.

По результатам анализа, проведенного в данной статье, будет продолжена работа по созданию и использованию оптимального контейнера хранения геоданных в системе документирования кабельных сетей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГИС-технологии для социально-экономических исследований / Т. Н. Юдина [и др.] // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2022. № 4. С. 52-63.
2. Карпик А.П. Перспективы развития геодезического и картографического производства и новая парадигма геопространственной деятельности / А.П. Карпик, Д.В. Лисицкий // Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). 2020. Т. 25. № 2. С. 19-29.
3. Творонович-Севрук Д.Л. Особенности импорта и типизации геоданных в процессе развития искусственного интеллекта в науках о земле // Материалы I Белорусского географического конгресса: материалы конгресса к 90-летию факультета географии и геоинформатики Белорусского государственного университета и 70-летию Белорусского географического общества. В 7-ми частях, Минск, 08-13 апреля 2024 года. Минск: Белорусский государственный университет, 2024. С. 369-372.
4. Алексеев В.Ф. Оценка облаков точек БПЛА с помощью искусственного интеллекта / В.Ф. Алексеев, В.И. Бавбель // BIG DATA и анализ высокого уровня: сборник научных статей X Международной научно-практической конференции, Минск, 13 марта 2024 года. Минск: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2024. С. 12-18.
5. Горяйнов М.С. Использование ГИС и беспилотных воздушных судов в эксплуатационных задачах предприятия / М.С. Горяйнов, М.А. Гусаров, Д.М. Немов // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. 2021. Т. 65. № 5. С. 592-597.
6. Чаплий В.А. Алгоритм сжатия данных в формате JSON / В.А. Чаплий, А.И. Ефимов // Методы и средства обработки и хранения информации: Межвузовский сборник научных трудов / Под редакцией Б.В. Кострова. Рязань: Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина, 2022. С. 64-68.

7. Воробьев С.А. Программная модель для исследования энергоэффективности алгоритмов сжатия информации в системах общественного зондирования / С.А. Воробьев, Т.А. Приходько // International Journal of Open Information Technologies. 2021. Т. 9. № 1. С. 22-30.

8. RFC7946. The GeoJSON Format. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7946> (дата обращения 3.04.2025).

9. Спецификация формата BSON. URL: <https://bsonspec.org> (дата обращения 4.04.2025).

10. Документация стандарта CityGML. URL: <https://www.ogc.org/publications/standard/gml> (дата обращения 3.04.2025).

11. Стандарт KML. URL: <https://schemas.opengis.net/kml/2.2.0/ogckml22.xsd> (дата обращения 3.04.2025).

12. XML Schema of the Geodatabase. URL: https://downloads.esri.com/support/whitepapers/ao_XML_Schema_of_Geodatabase (дата обращения 5.04.2025).

13. Стандарт GeoPackage. URL: <https://www.geopackage.org> (дата обращения 7.04.2025).

Поступила в редакцию: 11.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Жучков М.А., 2025.